

ADMINISTRAÇÃO E ACONSELHAMENTO PASTORAL

[Ciências Humanas, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 27/10/2023](#)

ECCLESIASTICAL ADMINISTRATION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10069501

Brayner Camus De Oliveira Pinho

Resumo

O presente artigo tem por objetivo apresentar a forma como a administração é empregada nas igrejas evangélicas em especial a Igreja Batista Shallom e a Igreja Assembleia de Deus, através de uma pesquisa exploratória, baseia-se na hipótese de que essas igrejas embora modernas utilizam poucos instrumentos da administração científica. A ciência da Administração foi definida em suas diversas escolas até ao ponto em definir a administração eclesiástica, termo ao qual as duas instituições evangélicas se enquadram. Neste trabalho é apresentado a forma de comunicação interna e externa e como é realizado escolha da diretoria e alocação dos recursos financeiros destas instituições. Por fim, acredita-se que a fé e a ciência podem ser grandes parceiras e produzir benefícios para sociedade. E ainda como conciliar os desafios administrativos e fiscais com a missão pastoral em cuidar de pessoas e aconselhá-las em tomadas de decisões quando o pastor é provocado.

Palavras-chaves: Administração, Ciência, Eclesiástica, Instituições.

Abstract

The present article has for objective to present the form as the administration is used in the protestants churches in special the Church Batista Shallom and the Church Assembléia de Deus, through a exploratória research, is based on the hypothesis of that these even so modern churches use few instruments of the scientific administration. The science of the Administration was defined in its diverse schools until the o point in defining the ecclesiastical administration, term which the two protestants institutions if fit. In this work the form of internal and external communication is presented and as it is made choice of the direction and allocation of the financial resources of these institutions. Finally, one gives credit that the faith and science can be great partners and to produce benefits for society. And how to reconcile administrative and fiscal challenges with the pastoral mission of caring for people and advising them on decision-making when the pastor is provoked.

Words Keys: Administration, Science, Ecclesiastic, Institutions

1 INTRODUÇÃO

A sociedade atual está inter-relacionada de maneira dependente, porém heterogênea. A vida, o trabalho, o lazer e o próprio cotidiano, de forma direta ou indiretamente demandam serviços ou produtos das mais variadas organizações. A todo o tempo as pessoas movem uma cadeia de suprimentos, ainda que elas não percebam. Quando usam o transporte público para ir ao trabalho, estão demandando de um município, que tem uma secretaria de transportes, que fez uma licitação, que contratou uma empresa de transporte público que possui ônibus, motoristas, mecânicos formando uma rede onde os agentes se interagem utilizando e fornecendo serviços e produtos. Conforme o exemplo acima, uma necessidade básica, pode gerar e alimentar uma cadeia de suprimentos complexa. Assim, as demais coisas que fazemos de uma maneira ou de

outra movimentação a economia, demanda serviços e produtos, empregando pessoas. Onde há atividades, há a necessidade de uma estrutura organizacional, formal ou não, conforme cita (CHIAVENATO, 2003, p. 2), “à produção de bens (produtos) ou a prestação de serviços (atividades especializadas) são planejadas, coordenadas, dirigidas executadas e controladas pelas organizações”.

A partir do século XVIII, revolução industrial, houve a evolução das necessidades e exigências do homem. Nesse período iniciou o processo de transformação da mentalidade dos industriais e a utilização de alguns conceitos de Administração, porém, somente no século XX, iniciou o processo de reconhecê-la como ciência, conforme (CHIAVENATO, 2003, p. 26).

A Administração é abordada por muitos autores de diversas formas, porém, a ideia central mantém a mesma vertente. Para (STONER e FREEMAN, 1999, p. 4), “Administrar é o processo de planejar, organizar liderar e controlar o trabalho dos membros da organização, e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos”. Chiavenato define etimologicamente o termo,

A palavra “Administração” tem sua origem no latim (ad direção, tendência para e minister comparativo de inferioridade; o sufixo ter, subordinação ou obediência, isto é, aquele que presta um serviço a outro) e significa subordinação e serviço. Em sua origem, a palavra administração significa desenvolver uma função sob o comando de outro. (CHIAVENATO 2007, p. 04).

Considerando que administrar seja bem mais amplo que tomar conta de um serviço, ou mesmo supervisionar atividades e emitir relatórios do andamento dos serviços, Chiavenato faz uma menção de uma definição mais concisa e elaborada para as necessidades atuais,

A tarefa de Administração consiste em interpretar os objetivos propostos pela organização e traduzi-los em ação empresarial por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas da e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir objetivos da melhor forma possível. Chiavenato (2007, p. 04).

As premissas citadas acima por Chiavenato, planejamento, organização, direção e controle, são fundamentais para o desenvolvimento e a sobrevivência de qualquer instituição. De acordo com (STONER e FREEMAN, 1999, p. 5-7), planejar significa pensar antecipadamente em seus objetivos e ações, a fim de escolher a melhor forma de realização, é estar à frente do possível gargalo e dar o tratamento correto. E ainda conforme os autores, Organização, é o processo de alocar o trabalho, a autoridade e os recursos entre os membros de uma organização de modo a possibilitar que os mesmos alcancem eficientemente seus objetivos. De acordo com eles, dirigir ou liderar, deve ser entendido como a correta maneira de influenciar e motivar os colaboradores a realizarem as tarefas propostas ou essenciais. Já controlar refere-se ao acompanhamento e intervenções do gestor nos processos certificando que os atos dos membros da organização estão levando-a na direção dos objetivos propostos.

As escolas da Administração definem a ciência de administrar em diversas visões variando conforme o pensador e época vivida. Destacam-

se: Administração Científica, Teoria da Burocracia, Escola das Relações Humanas e Teoria Comportamental. Na Administração Científica, há a racionalização do trabalho e padronização dos processos. Nesse primeiro passo da administração estão Taylor (1856-1915) e Ford (1863-1947) como pioneiros desta forma de pensar, na qual a ênfase situava-se na execução das tarefas, de acordo com (CHIAVENTO, 2003, p. 56-59). Com o desenvolvimento da indústria durante o século XX, dadas as transformações da época, houve necessidade de aprimorar essa teoria. Max Weber (1864-1920) desenvolveu a Teoria da Burocracia, segundo a qual, um homem pode ser pago para agir e se comportar de certa maneira preestabelecida, a qual lhe deve ser explicada, muito minuciosamente e, em hipótese alguma, permitir que suas emoções interfiram no seu desempenho. A Teoria Burocrática é voltada para estrutura da empresa, ou seja, para questões hierárquicas, entre supervisores e operários, conforme (CHIAVENATO, 2007, p. 14-15)

Segundo (CHIAVENATO, 2007, p. 18-19), após a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929, foi criado um conjunto de teorias da administração, a chamada Teoria das Relações Humanas ou Escola das Relações Humanas, porém somente na década de 80 é que este conjunto de teorias ganhou força. Essa Teoria, ao contrário da Burocrática e da Científica, trata de estudar questões comportamentais e sentimentais dos trabalhadores. O homem deixou de ser o Homo Economicus, forma mecânica tratada na Administração Científica, e passou a ser o Homo Socialis. A partir de então começa-se a preocupar com satisfação no ambiente de trabalho e abordagens participativas, destacam-se como pensadores Elton Mayo (1880-1949) e Mary Follet (1890-1947).

Uma das mais influentes teorias, é a Teoria Comportamental, em que se aplica a psicologia organizacional. Surgiu em 1947 com Herbert A. Simon (1916-2001). Destacam-se como pensadores McGregor (1906-1964), que desenvolveu a teoria X e Y. Essa teoria defende que há funcionários pró-ativos, aqueles que estão dispostos a mudanças e desafios e os reativos, que são passivos aos acontecimentos, conforme (CHIAVENATO, 2003, p.

337-339). Maslow (1908-1970), apresentou a teoria da motivação. De acordo com este pensador as motivações humanas estão ligadas a uma hierarquia de importância, são essas, em ordem crescente: necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima (*status*), auto-realização (CHIAVENATO 2003, p. 329-330).

Embora existam várias escolas da administração, todas relatam a respeito de empresas e seus funcionários, porém não se pode desconsiderar as igrejas evangélicas, ainda que o plano principal dessas instituições seja a fé e o principal fundamento utilizado, seja a Bíblia Cristã. Estas instituições possuem ajuntamento de pessoas, objetivos, fluxo de caixa e outras obrigações sociais e fiscais, o que caracteriza uma organização, segundo (KESSLER, 1987, p, 13) administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja a que serve. Administrar esses recursos trata-se do lado racional e físico dessas organizações. Algo bem delimitado até pelo próprio fundador da igreja, Jesus Cristo. No texto que segue, Jesus explica existirem dois governos, um humano, representado por César, e outro divino, representado por Deus. Em ambas as obrigações devem ser devidamente cumpridas.

E, chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas à aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus; é lícito dar o tributo a César, ou não? Daremos, ou não daremos? E eles lhe trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele (Marcos 12:14-17).

Partindo do disposto acima, vê-se essa imensa área para aplicação da ciência. Em termos físicos, as igrejas são elencadas tal como uma organização empresarial, que objetivam produzir um serviço, para atender uma necessidade, um fim, com objetivos e metas e para alçarem essas metas fazem o uso de instalações físicas, recursos humanos e o capital intelectual. Explica (Chiavenato, 2007, p. 34) “são organizações voltadas para o bem-estar social, para a comunidade”.

Mediante ao sucesso que as organizações obtém ao trabalhar de forma coerente a administração, que benefícios a Administração Moderna poderia proporcionar se aplicada às instituições religiosas?

A partir do questionamento acima nota-se que nas igrejas evangélicas a carência do uso dos conceitos da Administração. Como essas podem ser assimiladas tal qual uma organização empresarial, pelo menos do ponto de vista técnico por serem constituídas de pessoas, instalações físicas e terem objetivos e metas. Esses resultados são e devem ser alcançados através das pessoas, corpo ministerial e membros. Assim, cada uma dessas partes deve receber a atenção necessária para que esses resultados sejam alcançados, o que faz jus, estudar a aplicação da Administração nessas organizações.

Para a ciência, ter suas bases difundidas com maior ênfase no meio religioso, área de menor uso, acarretará o despertar de outras pesquisas que certamente buscarão alternativas para aperfeiçoar os métodos já existentes permeando novas formas do pensar. Com isso, as bases teóricas poderão ser aprimoradas, experimentadas, confrontadas e aplicadas na gestão de organizações de fins variados.

Esse trabalho busca levantar, apurar e atestar dados e fatos reais vivenciado por indivíduos engajados diretamente com o público evangélico, servindo como subsídio didático e científico que trará continuação da pesquisa ou mesmo utilização de dados para enriquecer e fundamentar pesquisas afins.

Desta forma, foi elaborada uma pesquisa exploratória verificando se a Administração Moderna é aplicada nas Igrejas Assembleia de Deus e Batista Shallom, as quais foram o objeto de estudo utilizado, e a atual forma de gestão utilizada em cada uma das igrejas. A mesma pesquisa foi aplicada a uma empresa real, que será denominada empresa "X", na qual possui fins lucrativos, com isso foi comparado o estilo de administração da empresa com as das igrejas citadas.

A escolha foi feita baseada nas hipóteses de que as igrejas evangélicas Assembleia de Deus e Batista Shallom apesar de estarem atualizadas com as dinâmicas do mundo moderno e globalizado, utilizam poucos instrumentos oferecidos pela Administração Moderna. A Igreja Assembleia de Deus é regida de forma tendente ao conservadorismo, porém, em elevado grau de organização e unidade de propósitos. A empresa X possui uma forma administrativa mais ágil que as igrejas Batista e Assembleia.

A presença dessas igrejas na região traz benefícios de ordem social, moral e educativa à população em geral, não beneficiando unicamente os fiéis. A igreja que utilizar as técnicas da Administração Moderna auferirá melhores resultados em termos qualitativos e quantitativos.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho teve seu início através de pesquisa bibliográfica para embasamento científico sobre o assunto, fornecendo dados, conceitos, práticas e sistemáticas utilizadas pelos autores. Após o enriquecimento no assunto a pesquisa buscará identificar em campo as práticas utilizadas pelas instituições.

Quanto ao Raciocínio Lógico foi utilizado o método dedutivo, partindo do geral para o específico. Essa pesquisa de terá como fim abordagem explicativa e exploratória e quanto aos meios de investigação iniciará com revisão bibliográfica e documental estendendo-se à pesquisa de campo e estudo de caso.

O trabalho foi de cunho qualitativo tendo como universo, as igrejas Assembleia de Deus Sede na cidade de Coronel Fabriciano e a Congregação do Bairro Mangueiras na mesma cidade. Quanto ao ministério Batista Shallom, se limitará à Sede na cidade de Ipatinga.

Quanto a Amostra, será não-probabilística, baseada em procedimentos subjetivos e qualitativos. A realização da coleta dos dados foi durante os dias 10 a 15 de novembro sendo os sujeitos consultado os dirigentes das Igrejas, Assembleia de Deus Sede Cel. Fabriciano, Pr. Jaci Augusto Ferreira; Congregação do Bairro Mangueiras, Pb. Petronilio Paula do Nascimento e Sede Batista Shallom, Pr. Wagner Bretas de Assis. Na empresa X foi consultado o gerente administrativo, que é responsável por uma unidade da empresa em nossa região.

2.1 História da Igreja Batista Shallom

Para conhecer a história da Igreja Batista Shallom, foi realizado uma pesquisa com o dirigente Pr Wagner Bretas de Assis e no site que a instituição mantém. A Igreja Batista Shallom surgiu a partir de reuniões realizadas por algumas pessoas, a fim de realizar um projeto denominado “núcleo”, desempenhadas pela Igreja Batista Missionária. Essas reuniões eram realizadas no bairro Ideal, na cidade de Ipatinga elas a principio não contavam com muitas pessoas, mas aos poucos se foi aglomerando novos participantes, para fazer parte do corpo deste projeto. Até que então a partir da iniciativa dos participantes destas reuniões, formou-se uma congregação pertencente a Igreja Batista Missionária.

Ainda como congregação a Igreja Batista Shallom, realizava o “sopão” no centro da cidade de Ipatinga, na rua do buraco, como era conhecida a rua Araxá, que após cultos realizados pela congregação, era feito a distribuição de alimentos para as pessoas que viviam naquela região.

O crescimento da Congregação foi muito rápido. Em apenas seis meses a congregação já tinha departamentos e estruturas que a caracterizavam como uma igreja. E no dia 1º de julho de 1995, em uma sessão iniciada

pelo pastor Wagner Bretas de Assis, atual presidente e um dos fundadores da igreja ficou definido a emancipação. A sessão de emancipação contou com a presença de várias lideranças da organização evangélica como Pastor Antonio Carlos, presidente da Igreja Batista Missionária, Pastor Edson Ferreira e Pastor José Arthur. (ASSIS, 2010)

A medida que a nova igreja foi crescendo, foi possível perceber a necessidade da construção de um novo templo, uma vez que os cultos eram realizados na rua Lima Barreto, no bairro Ideal, em um cômodo alugado. Foi então que a igreja adquiriu dois lotes, localizados na Rua Arthur Azevedo, no bairro Ideal. Após a aquisição foi iniciado a construção do templo que foi erguido com o apoio de membros e trabalhadores voluntários. (ASSIS, 2010)

Atualmente, a Igreja Batista Shallom contribui com sua participação na sociedade com uma creche educacional e um centro de esportes localizados no bairro Vila Formosa, esses dois trabalhos visam atender as crianças carentes daquela região proporcionando meios para que elas não se envolvam com a criminalidade sendo os mesmo inseridos na sociedade.

A Igreja ainda é mantenedora de dois centros de reabilitação para toxicômanos e alcoólatras, a Casa de Recuperação *Beth Shallom* a *Fazenda Shallom*, que apoiam homens que querem abandonar o vício, incentivando-os a reconstruir a vida e incluir estes homens novamente na sociedade. A Igreja mantém um centro educacional e curso de informática ambos no bairro Ideal, o primeiro com a finalidade de trazer uma educação de qualidade e ao mesmo tempo um ambiente de paz para as crianças, e o segundo de profissionalizar jovens e adultos ao mercado de trabalho.

Em Ipatinga a igreja possui congregações nos bairros Bom Jardim, Cidade Nobre, Vila Formosa e Ipaneminha e nas cidades de Alegria de

Simonésia, Naque, Timóteo e Santana do Paraíso, nesta última cidade a congregação está localizada no distrito de Águas Claras.

2.2 História da Igreja Assembléia de Deus

Para conhecer a história da Igreja Assembleia de Deus de Coronel Fabriciano e Ipatinga foi usado como pesquisa um livro escrito em homenagem aos 50 anos de fundação da igreja.

As igrejas Assembleia de Deus no Brasil, teve início com a chegada de dois missionários suecos, Gunnar Vingren e Daniel Berg em 19 de novembro de 1910, em Belém do Pará, procedente da igreja Batista de Chicago, Estados Unidos. Após terem liderado a igreja por um período não eram de acordo com alguns pontos doutrinários e juntamente com um grupo de pessoas que também mantinham o mesmo pensamento começaram a se reunir (SANTIAGO, 1998, p.5)

Como a igreja começou a crescer muito, os missionários tiveram que eleger dentre os fiéis, obreiros para auxiliar no ministério. E a obra se espalhou pelas cidades vizinhas, regiões e capitais. “Em fevereiro de 1927, chegava a Belo Horizonte o Pastor Clímaco Bueno Aza, natural da Colômbia mas convertido em Belém do Pará, no ano de 1913.” (SANTIAGO, 1998, p.7)

“A Assembleia de Deus de Coronel Fabriciano, teve início nos idos de 1946, com a chegada de alguns crentes vindos de diversos lugares e outros novos convertidos que foram evangelizados pelo pastor José Alves Pimentel.” (SANTIAGO, 1998, p.9). Com o grande e incessante trabalho dos missionários e obreiros, a igreja de Coronel Fabriciano cresceu grandemente e os cultos que eram realizados nas casas dos fiéis passaram a serem feitos num templo que a igreja comprara na Avenida Magalhães Pinto em Cel. Fabriciano. Sempre em grande expansão, “no período de 10 a 13 de março de 1977, foi realizada a grande inauguração do novo templo sede da AD de Coronel Fabriciano.” (SANTIAGO, 1998, p.17).

A Igreja prosperou em crescimento na região do Vale do Aço abrangendo a Região Campo das Vertentes em especial as cidades de Barbacena, Ouro Branco e demais cidades circunvizinhas. Conforme SANTIAGO, o Pr. José Alves Pimentel, nessa altura se encontrava já com a saúde debilitada chamou o Vice-presidente, Pr. Antônio Rosa da Silva e transferiu-lhe a presidência do campo de Coronel Fabriciano. Depois escreveu uma carta dando ciência à igreja e ao ministério a sua decisão. Em 14 de maio de 1978 falece o Pr. José Alves Pimentel. (SANTIAGO, 1998, p.17). Em 22 de maio de 1978 é realizada a Assembleia Geral dos Membros da AD de Coronel Fabriciano, a fim de eleger a nova diretoria. Nessa Assembleia, após lida a carta do Pr. José Alves Pimentel, O Pr. Antônio Rosa foi nomeado presidente da igreja em Coronel Fabriciano, permanecendo até hoje no Cargo. (SANTIAGO, 1998, p.19)

A igreja crescia e seus membros eram multiplicados. Nos idos de 1974 atendendo um antigo sonho do Pr. Pimentel foram separados Pr. Adão Alves de Araújo que dirigia uma congregação na cidade de Timóteo e alguns de seus obreiros para missão de evangelizar várias cidades do interior dentre elas Barbacena, Carandaí e Alto Rio Doce (terra natal do Pr. Pimentel). Como o trabalho dos obreiros prosperam e já se mantinha autonomamente, em 16 de maio de 1978, por decisão do ministério de Coronel Fabriciano, foi dado autonomia ao Pr. Adão Alves de Araújo e obreiros sendo ele nomeado presidente desse vasto campo de trabalho, conforme (SANTIAGO, 1998, p.128)

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

Através da pesquisa de campo foi observado varias semelhanças entre as organizações em debate, evidentemente que cada semelhança foi moldada com o aspecto cultural de cada uma. E verificou-se também que as diferenças pode não estar nos lugares mais esperados.

Foi identificado que o custo fixo de ambas as instituições religiosas variam entre 15 e 20% dos recursos adquiridos. Fato que as assemelham a

empresa “X”, No quesito salários por parte das igrejas Assembleias de Deus houve equilíbrio por se tratar de um padrão estabelecido pelo ministério. No caso da Igreja Batista Shallom, por se tratar de uma igreja com menor arrecadação e número de obreiros equivalente os 20% podem ser justificados. Em relação a empresa X o índice de 10% equivale a um montante respeitável. De acordo com o informado pelo entrevistado, a folha de pagamento possui esse volume devendo-se a quantidade de empregados e salários mais elevados.

Conforme Constituição Federal Brasileira, no artigo 150, inciso VI b) os templos evangélicos estão dispensados de contribuições fiscais. No entanto as igrejas realizam o pagamento do INSS de seus obreiros.

Gráfico 1 – Alocação de recursos financeiros

Fonte: Pesquisa realizada em 2021 por Brayner

As quatro instituições possuem folha salarial, logo possuem funcionários que ao serem contratados recebem orientação interna e da igreja Sede e não somente os funcionários, os membros das igrejas assumem diretorias na própria organização. A Igreja Batista Shallom de maneira mais frequente encaminha esses auxiliares para capacitação externa, no caso das igrejas Assembleias de Deus apenas para casos específicos. A instituição financeira também segue o padrão, treina seu pessoal e envia para capacitação externa. E para a escolha destes funcionários e/ou

auxiliares, essas instituições seguem alguns parâmetros conforme o gráfico abaixo.

Gráfico 2 – Critérios para nomear cargos

Fonte: Pesquisa realizada em 2021 Brayner

A Assembleia Sede considerou 90% de peso o critério outros que ao ser perguntado, Pr. Jacy justificou que “se a pessoa tiver compromisso e comprometimento com as coisas de Deus, Ele o capacita e os demais requisitos são aperfeiçoados e conquistados”. Para igreja Assembleia do Bairro Mangueiras, o obreiro informou que são direcionados para os cargos de dirigentes de setores pessoas que possuem vocação para aquela área e principalmente que o comprometimento com a causa em questão, seja evidente em seu comportamento. Informou ainda quando se trata de trabalho voluntário, o principal requisito é o comprometimento. O parecer da Igreja Batista Shallom é basicamente análogo ao da Igreja Assembleia de Deus, porém o quesito capacidade é mais ressaltado, com isso a igreja entra em conformidade ao “conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que credenciam um profissional a exercer uma determinada função” (MAGALHÃES, 1997, p.14). Quanto à empresa “X”, além do comprometimento, a indicação também é um fator considerável. Assim há uma convergência nessas instituições de finalidades diferentes.

Foi observado em alguns setores das igrejas, com propósito de perceber quais áreas da sociedade são apoiadas por essas instituições: como

escolas, creches, casas de recuperação, escolas de músicas, asilos e auxílio de cesta básica aos necessitados. Com isso ao perguntar os impactos gerados pela instituição na sociedade em que atuam os pastores, consideraram todas as opções e argumentaram que a igreja possui papel importante no desenvolvimento e manutenção da sociedade. Não foram fornecidos os dados de acompanhamento das pessoas que passaram pelo centro de recuperação, mas foi informado que grande parte dos mesmos estavam envolvidos em latrocínio, homicídios entre outros crimes além de serem usuários de drogas. Isso comprova que estas instituições não têm somente cunho religioso, mas também cunho social. A empresa “X” também possui trabalhos sociais que o apoiam a educação de crianças e a inclusão dessas na sociedade.

Gráfico 3 – Meios de comunicação com matriz, sede ou convenção regional

Fonte: Pesquisa realizada em 2021 Brayner

Nos gráficos 3 e 4 observa-se como é feito a comunicação entre a convenção a qual cada igreja pertence, no caso da empresa “X” refere-se a matriz, e ainda também como é feito a comunicação com o conselho diretivo local de cada organização citada.

Gráfico 4 – Meios usados para comunicação interna

Fonte: Pesquisa realizada em 2021 por Brayner

Nas igrejas Assembleias de Deus predomina-se a comunicação informal através de avisos verbais e as realizadas através de reuniões. Na igreja Batista Shallom, de acordo com o respondido na pesquisa, essa comunicação é mais difundida baseando-se na distribuição equilibrada do gráfico de utilização de meios de comunicação. Já na empresa "X", cerca de 60% de toda comunicação interna é formalizada através de e-mails. 30% ocorre através de áudio conferência e 10% através de reuniões. Os dados apresentados nos gráficos da empresa em relação as da igreja são notadamente diferentes. Isso pelo fato do modelo da gestão ser diferente. Em um tem-se organizações sem fins lucrativos onde o objetivo é a fé e fazer obras sociais, do outro lado temos uma empresa que possui uma produção voltada ao lucro. A comunicação dessa última é deve ser extremamente ágil, pois, o retardo da uma informação pode causar prejuízos. Documentar a comunicação também é uma necessidade para todas as empresas. Acredita-se que com o passar do tempo, as entidades filantrópicas deverão utilizar-se mais desses meios.

Essas informações são importante, pois, a partir dela verificou-se que a comunicação via internet ainda está pouco difundida entre a direção das igrejas e suas convenções. O telefone é o principal meio utilizado e os encontros através de reuniões que acontecem em intervalos de seis ou doze meses, isso demonstra que essas instituições são independentes.

Contudo a empresa “X” tem usado constantemente a comunicação eletrônica, para agilizar o processo de comunicação, e ainda segundo o gestor entrevistado percebe-se a presença do endomarketing, a fim de obter uma vantagem competitiva no mercado que esta atua, para (BRUM, 1998) endomarketing pode ser definido como conjunto de ações que a empresa usa de forma adequada para ‘vender’ sua identidade aos funcionários e seus familiares e sua funcionalidade é “Integrar a noção de “cliente” nos processos internos da estrutura organizacional propiciando melhoria na qualidade de produtos e serviços com produtividade pessoal e de processos”. (BEKIN, 1995, p 17)

Gráfico 5 – Formas de acompanhar mudanças legislativas

Fonte: Pesquisa realizada em 2021 por Brayner

Segundo dados levantados em campo, às igrejas se valem principalmente de seus advogados e contadores para acompanhar a legislação. Já a empresa “X”, por ter maiores exigências em termos de tributação, fisco, sindicatos e a própria legislação que a rege há a necessidade de um acompanhamento mais efetivo, o que justifica a existência de um departamento jurídico em parceria com empresas especializadas.

As diretrizes de uma organização seja ela de qual o setor for é de grande importância, pois, somente através de um guia, é possível obter-se participação mais efetiva dos envolvidos. As igrejas quando questionadas sobre suas diretrizes afirmaram que possuem estatuto interno e são

divulgados aos membros. No caso da Igreja Batista Shallom essa divulgação é mais efetiva.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da pesquisa foi percebido que a empresa “X” utiliza a maior parte dos recursos da administração moderna e se apoia nas evoluções tecnológicas para agilizar os seus processos de comunicação e guarda de dados. Quanto as igrejas observou-se que estas apresentam princípios da administração absorvidos em sua rotina, porem a ciência da administração não é aplicada em sua totalidade. Contudo isto não implica que as igrejas estejam atrasadas em relação a empresa “X”, o que pode ser justificado é que a ciência da administração em sua totalidade não se adequa as necessidades das igrejas.

Neste campo há uma relação entre fé e ciência, não há um conflito, mas uma parceria em que foi possível descobrir que ambos podem ser componentes fundamentais para a espiritualidade humana e para o bem estar social, caso a ciência e a fé respeitem os seus espaços é possível evitar uma administração mística e uma fé cética, produzindo organizações e/ou igrejas que vão trazer benefícios para toda a comunidade.

Tanto a Igreja Batista Shallom quanto as Igrejas Assembleia de Deus apresentam obras sociais como um dos pilares de sua existência, comprovando a importância dessas para o desenvolvimento social na sociedade não se restringindo somente a fé.

A ciência e a fé são campos que podem ser estudados em conjunto. Os desafios da administração eclesiástica deve ser conciliado com o cuidado pastoral.

5 REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Cláudia Rosa, NOHARA, Jouliana Jordan. **Monografia no curso de Administração**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2006.

ASSIS, Wagner Bretas de. **Institucional História**. Disponível em <<http://www.batistashallom.com.br/>> acessado em 19 de novembro de 2010

BEKIN, Saul Faingaus. **Conversando Sobre ENDOMARKETING**. São Paulo: Makron Books, 1995.

BRUM, Analisa de Medeiros. **Endomarketing como Estratégia de Gestão: Encante seu Cliente Interno**. Porto Alegre: L&PM, 1998

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração: Teoria, Processo e Prática**. 4 ed. Rio de Janeiro: Elseiver, 2007

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução e Teoria Geral da Administração**. 7 ed. Rio de Janeiro: Elseiver, 2003.

KESSLER, Nemuel, Câmara, Samuel. **Administração Eclesiástica**. 1 ed. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembléias de Deus, 1987

MAGALHÃES, Sérgio. [et. al.]. **Desenvolvimento de competências: o futuro agora! Revista Treinamento & Desenvolvimento**. Pág. 12-14. São Paulo, jan., 1997.

PACHECO, Ana Paula Reusingo; SALLES, Bertholdo Werner; GARCIA, Marcos Antônio; OSMAR, Possami, **O Ciclo PDCA na Gestão do Conhecimento: Uma Abordagem Sistêmica**, Disponível em: <<http://www.isssbrasil.usp.br/pdfs2/ana.pdf>> Acessado em 27 de novembro de 2010

SANTIAGO, Jacó Rodrigues. **Assembleias de Deus do Vale do Aço**. 1 ed. Coronel Fabriciao, Art Publish 1998.

STONER, James A. F., FREEMAN, R. Edward. **Administração**. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

COLLINS, Gary R. **Aconselhamento Cristão** – Edição Século 21. São Paulo: Edições Vida Nova, 2004.

OLIVEIRA LOPES, Jamiel de. **Psicologia Pastoral** – A Ciência do Comportamento Humano como Aliada Ministerial. 1.ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2017.

ALENCAR, Gedeon. **Assembleias de Deus** – Origem, implantação e militância (1911-1946). São Paulo: Arte Editorial, 2010.

ALEXANDRE J. Manuel. **Aconselhamento bíblico para uma vida de plenitude e harmonia**. São Paulo: Vida Nova, 2016.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!